

PHYSICS AND MATHEMATICS

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КОШИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ С ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ ПРИ СТАРШЕЙ ПРОИЗВОДНОЙ

Куралбаев З.

*профессор, доктор физико-математических наук
Алматинский университет энергетики и связи,
Казахстан, Алматы*

SOLVING THE CAUCHY PROBLEM FOR A DIFFERENTIAL EQUATION WITH A NEGATIVE SIGN AT A SENIOR DERIVATIVE

Kuralbayev Z.

*Professor, Doctor of Physical and Mathematical Sciences
Almaty University of Power Engineering and Communications,
Kazakhstan, Almaty*

Аннотация

В статье рассматривается решение дифференциального уравнения в частных производных второго порядка, полученного в результате математического моделирования ползущих движений в двухслойной вязкой жидкости, когда плотность нижнего слоя меньше, чем плотность верхнего слоя. Известно, что из-за разности плотностей слоев возникает нарушение равновесного состояния границы между ними; материалы нижнего слоя поднимаются вверх, а материалы верхнего слоя – вниз. Математическое описание этих движений привело к определению закона изменения границы между слоями. Здесь возникла потребность решения дифференциального уравнения, вид которого отличается от обычного уравнения параболического типа тем, что знак при старшей производной является отрицательным. Подобное отличие от хорошо исследованного уравнения параболического типа приводит к необходимости исследования решения задачи для такого дифференциального уравнения в частных производных.

Abstract

The article considers the solution of a second-order partial differential equation obtained as a result of mathematical modeling of creeping movements in a two-layer viscous liquid when the density of the lower layer is less than the density of the upper layer. It is known that due to the difference in the densities of the layers, there is a violation of the equilibrium state of the boundary between them; the materials of the lower layer rise up, and the materials of the upper layer - down. The mathematical description of these movements led to the definition of the law of boundary change between layers. Here there was a need to solve a differential equation, the form of which differs from the usual parabolic equation in that the sign at the highest derivative is negative. Such a difference from a well-studied parabolic equation leads to the need to study the solution of the problem for such a partial differential equation.

Ключевые слова: дифференциальные уравнения в частных производных с отрицательным знаком при старшей производной, гидродинамическая неустойчивость, движения в двухслойной жидкости, общее решение уравнения.

Keywords: partial differential equations with negative sign at the highest derivative, hydrodynamic instability, motion in a two-layer fluid, general solution of the equation.

Общая постановка проблемы. Известно, что многие прикладные задачи механики, в частности, задачи гидродинамики многослойных вязких жидкостей, приводят к решению уравнений математической физики [1-4]. На границах этих слоев возможны процессы, которые называются задачами гидродинамической неустойчивости [5-8]. Они могут возникать на границе слоев из-за разности их плотностей, когда плотность нижнего слоя меньше чем плотность верхнего слоя. Подобные проблемные задачи возникают при изучении некоторых природных явлений, когда они изучаются методами математического моделирования.

Одна из таких задач о взаимодействии двух сильновязких слоев была предметом изучения в ходе механико-математического моделирования

процессов, происходящих в верхних слоях Земли [7-11]. Очевидно, решение этих задач является актуальной, имеет теоретическую и практическую ценность для изучения некоторых природных явлений.

Постановка возникающей здесь математической задачи имеет некоторую особенность. Рассматривается дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка, в котором коэффициент при старшей производной искомой функции имеет отрицательный знак [12]. В данной статье рассматривается задача в следующей постановке.

Дано дифференциальное уравнение в частных производных второго порядка следующего вида:

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = -\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}, \quad (1)$$

где x – горизонтальная координата, t – время, $\xi = \xi(x, t)$ – искомая функция, которая определяет изменение границы между слоями. Все величины в уравнении (1) являются безразмерными.

Предполагается, что решение данного уравнения (1) ищется в бесконечной области $x \in (-\infty, +\infty)$. Значение искомой функции стремится к нулю при $x \rightarrow \infty$ и $x \rightarrow -\infty$:

$$\xi = \xi(x, t) \rightarrow 0. \quad (2)$$

Считается, что процесс изменения границы между слоями происходит после появления некоторого нарушения с малой амплитудой ее равновесного состояния, и под воздействием разности плотностей материалы верхнего слоя опускаются вниз, а материалы нижнего слоя поднимаются вверх. Поэтому, не ограничивая общность постановки задачи, можно предположить, что в определенный момент времени, т.е. для $t = 0$, задан вид искомой функции. Вначале будет определено решение задачи (1) - (2) без учета начального условия.

В этом случае общее аналитическое решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям (2), может быть записано в следующем виде:

$$\xi(x, t) = u(t) \cdot e^{-x^2 \cdot \varphi(t)} \cdot [1 - 2 \cdot x^2 \cdot \varphi(t)], \quad (2)$$

где $\varphi(t), u(t)$ – неизвестные функции, причем $\varphi(t) > 0$.

Пусть определены производные функции $\xi = \xi(x, t)$, вошедшие в исходное дифференциальное уравнение (1):

$$\frac{\partial \xi}{\partial t} = e^{-x^2 \cdot \varphi(t)} \cdot \left\{ \frac{du}{dt} \cdot [1 - 2 \cdot x^2 \cdot \varphi(t)] - u(t) \cdot [3 \cdot x^2 - 2 \cdot x^4 \cdot \varphi(t)] \cdot \frac{d\varphi}{dt} \right\};$$

$$\frac{\partial \xi}{\partial x} = e^{-x^2 \cdot \varphi(t)} \cdot u(t) \cdot [-6 \cdot x \cdot \varphi(t) + 4 \cdot x^3 \cdot \varphi^2(t)];$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = e^{-x^2 \cdot \varphi(t)} \cdot u(t) \cdot [-6 \cdot \varphi(t) + 24 \cdot x^2 \cdot \varphi^2(t) - 8 \cdot x^4 \cdot \varphi^3(t)].$$

Подставляя эти выражения для производных искомой функции в исходное уравнение (1), и после простых преобразований можно получить следующую систему уравнений относительно неизвестных функций:

$$\frac{du}{dt} = 6 \cdot \varphi(t) \cdot u(t); \quad (3)$$

$$\frac{d\varphi}{dt} = 4 \cdot \varphi^2(t). \quad (4)$$

Общие решения этих уравнений записываются в виде следующих формул:

$$\varphi(t) = (C - 4 \cdot t)^{-1}; \quad (5)$$

$$u(t) = A \cdot (C - 4 \cdot t)^{-\frac{3}{2}}. \quad (6)$$

В этих формулах A и C – неизвестные постоянные интегрирования; из условия $\varphi(t) > 0$ следует, что $C > 4 \cdot t$.

Тогда общее решение заданного уравнения (1), удовлетворяющее условиям в бесконечности (2), записывается в следующем виде:

$$\xi(x, t) = A \cdot (C - 4 \cdot t)^{-\frac{3}{2}} \cdot e^{-x^2 \cdot (C - 4 \cdot t)^{-1}} \cdot [1 - 2 \cdot x^2 \cdot (C - 4 \cdot t)^{-1}]. \quad (7)$$

Теперь о начальном условии. Рассматриваемый физический процесс происходит по закону, описываемому полученной формулой (7). Поэтому для любого момента времени t , в частности, для $t = 0$ она также справедлива. Можно предположить, что при $t = 0$ начальное значение функции (7) такое, что неизвестная величина $A = 1$. (Можно предположить любое другое значение, что не влияет на характер изменения значений функции.) Поэтому в дальнейшем будет исследована следующая функция:

$$\xi(x, t) = (C - 4 \cdot t)^{-\frac{3}{2}} \cdot e^{-x^2 \cdot (C - 4 \cdot t)^{-1}} \cdot [1 - 2 \cdot x^2 \cdot (C - 4 \cdot t)^{-1}]. \quad (8)$$

Общий вид графика данной функции будет иметь следующий вид:

Рисунок 1 – Общий вид функции $\xi(x, t)$.

В данном рисунке по горизонтальной оси расположены значения переменной x , а по вертикали значения функции $\xi(x, t)$.

Максимальное значение данной функции достигается в одной точке, при $x_0 = 0$:

$$\xi_{max}(0) = (C - 4 \cdot t)^{-\frac{3}{2}}. \quad (9)$$

Отсюда следует, что с течением времени t максимальное значение функции $\xi(x, t)$ увеличивается. Если предположить, что в начальный момент времени ($t = 0$) максимальное значение функции

равно $\xi_{max}(0) = \xi(0,0) = 1$, то $C = 1$. Тогда максимальное значение функции при $x = 0$ равняется

$$\xi_{max}(0) = (1 - 4 \cdot t)^{-\frac{3}{2}},$$

а минимальное ее равняется

$$\begin{aligned} \xi_{min}(x_1) &= \xi_{min}(x_2) \\ &= -2 \cdot (1 - 4 \cdot t)^{-\frac{3}{2}} \cdot \exp(-1.5). \end{aligned}$$

Минимальное значение функции достигается в следующих двух точках:

$$x_1 = \sqrt{\frac{3(C-4t)}{2}} \text{ и } x_2 = -\sqrt{\frac{3(C-4t)}{2}}. \quad (10)$$

Отсюда следует, что точки минимума (10) функции $\xi(x, t)$ будут подвижными в зависимости от времени t .

Следует заметить, что в любой момент времени объем поднимающихся веществ нижнего слоя равен объему опускающихся материалов верхнего слоя. Граница их определяется точками, где функция $\xi(x, t) = 0$. Координаты этих точек определены в следующем виде:

$$x_3 = \sqrt{\frac{1-4t}{2}} \text{ и } x_4 = -\sqrt{\frac{1-4t}{2}}. \quad (11)$$

Пусть проводится следующий анализ оценки площади «положительной» части рассматриваемой области в виде следующего интеграла:

$$V(t) = \int_{-\sqrt{\frac{1-4t}{2}}}^{\sqrt{\frac{1-4t}{2}}} \xi(x, t) \cdot dx = \sqrt{2/e} \cdot (1 - 4 \cdot t)^{-1}. \quad (12)$$

Здесь постоянная $\sqrt{2/e}$ величина имеет значение

$$\alpha = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{e}} = 0.8577638849607068, \text{ так как } e=2.718281828459045.$$

Тогда изменение отношения $\delta = V(t)/V_0$ определяется в следующем виде:

$\delta = \frac{\alpha}{1-4t}$, а минимальное и максимальное значения функции определяются с помощью следующих формул:

$$\begin{aligned} \xi_{min} &= -2 \cdot (\alpha - 4 \cdot t)^{-1.5} \cdot e^{-1.5}; \xi_{max} = \\ &= (\alpha - 4 \cdot t)^{-\frac{3}{2}}. \end{aligned} \quad (13)$$

Будут вычислены значения этих величин для различных значений времени $t: 0 \leq t < \frac{\alpha}{4}$.

Результаты вычислений приведены в следующей таблице:

t	x_3	x_1	ξ_{max}	ξ_{min}	δ
0.00	0.7071	1.2247	1.2588	-0.5617	0.8578
0.01	0.6928	1.2000	1.3523	-0.6035	0.8935
0.02	0.6782	1.1747	1.4579	-0.6506	0.9324
0.03	0.6633	1.1489	1.5781	-0.7042	0.9747
0.04	0.6481	1.1225	1.7157	-0.7656	1.0211
0.05	0.6325	1.0954	1.8745	-0.8365	1.0722
0.06	0.6164	1.0677	2.0595	-0.9191	1.1286
0.07	0.6000	1.0392	2.2771	-1.0162	1.1913
0.08	0.5831	1.0100	2.5358	-1.1316	1.2614
0.09	0.5657	0.9798	2.8475	-1.2707	1.3403
0.10	0.5477	0.9487	3.2288	-1.4409	1.4296
0.11	0.5292	0.9165	3.7034	-1.6527	1.5317
0.12	0.5099	0.8832	4.3069	-1.9220	1.6495
0.13	0.4899	0.8485	5.0942	-2.2734	1.7870
0.14	0.4690	0.8124	6.1545	-2.7465	1.9495
0.15	0.4472	0.7746	7.6413	-3.4100	2.1444
0.16	0.4243	0.7348	9.8406	-4.3915	2.3827
0.17	0.4000	0.6928	13.3424	-5.9542	2.6805
0.18	0.3742	0.6481	19.5568	-8.7274	3.0634

Полученные численные результаты позволяют сделать следующие *выводы*:

1. С течением времени t точки x_3 и x_4 , в которых достигаются нулевые значения функции $\xi(x, t)$, постепенно «перемещаются» в сторону начала ($x = 0$) координатной системы. Также происходит смещение точек минимума функции x_1 и x_2 .

2. Абсолютные величины максимума ξ_{max} (максимальное значение в точке $x = 0$) и минимума ξ_{min} функции (минимальное значение в точках x_1 и x_2) увеличиваются с течением времени t , и могут достигнуть достаточно больших значений. Причем, с некоторого момента времени этот рост значений функции может иметь значительную величину, и в предельном значении $t \rightarrow 0.25$ значение функции $\xi(x, t) \rightarrow \infty$.

3. Площадь области поднятия также увеличивается, несмотря на «сужение» графика функции с течением времени (значения параметра δ). Расчеты показали, что увеличение площади области поднятия, а также области опускания, достигает до трех раз больше, чем в начальный момент времени.

Заключение. Уравнение (1), полученное в результате математического моделирования процессов, происходящих в двухслойной вязкой жидкости, когда нижний слой имеет меньшую плотность, имеет особенность, которая заключается в наличии отрицательного знака при старшей производной, имеет общее решение в виде функции (2). Решение задачи Коши для данного уравнения представлено в виде (8). Проведенный анализ полученного решения показал, что оно достаточно наглядно описывает процесс гидродинамической неустойчивости,

происходящий на границе между двумя слоями жидкости.

Список литературы

1. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: МГУ Наука, 2004. – 725 с.
2. Бицадзе А.В. Уравнения математической физики. – М.: Альянс, 2016. – 312 с.
3. Захаров Е.В. Уравнения математической физики. – М.: Academia, 2017. – 400 с.
4. Полянин А.Д., Зайцев В.Ф., Журов А.И. Методы решения нелинейных уравнений математической физики и механики. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. – 256 с.
5. Рамберг Х. Моделирование деформации в земной коре с применением центрифуги. – М.: «Мир», 1970. – 453 с.
6. Шарроу, Франсуа. Неустойчивость в гидродинамике. Перевод с французского. М.: Институт компьютерных исследований, 2015. – 452 с. ISBN 978-5-4344-0300-9/
7. Walcot R.J. Flexural rigidity, thickness and viscosity of the lithosphere // *Journal of Geophysical Res.*, 1970, 75, p. 3941-3954.
8. Артюшков Е.В. Геодинамика. – М.: «Наука», 1970. – 375 с.
9. Ranalli G. Viscosity of the asthenosphere // *Nature (Gr.Br.)*, 1993, Vol 361, 6409, P 231.
10. Bill Bruce G., Gurey Donald R., Marshal Grant A. Viscosity estimates for the crust and upper mantle from patterns of lacustrine shoreline deformation in the Eastern Great Basin // *Journal of Geophysical Research*. В. – 1994. 99.. Vol 11. P. 46-58.
11. Добрецов Н.Л., Кирдяшкин А.Г., Кирдяшкин А.А. Глубинная геодинамика. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал «Гео», 2003. – 420 с.
12. Куралбаев З.К. Модельное исследование влияния локального поднятия мантийных веществ на тектоносферу // *Научный вестник Новосибирского государственного технического университета*, 2005. - № 1(19). – С. 37-49.
13. Kuralbayev Z. Analytical solution of the problem of changing the boundary between different density layers // *German International Journal of Modern Science*, №24, 2021. – S. 29-36. ISSN (Print) 2701-8369 ISSN (Online) 2701-8377